

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЛИТКИ МУЦИНА

**Диёрахон Исомиддин қизи Тойчиева¹,
Иброҳим Раҳмонович Асқаров²**

¹ Студентка 3 курса Химического факультета Андижанского Государственного Университета. ² Председатель Медицинской академии Узбекистана. Доктор химических наук, профессора. Заслуженный изобретатель Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727065>

Abstract

В данной статье представлена информация о важных преимуществах муцина улитки в косметологии, обладающего своими целебными свойствами в современной медицине и народной медицине, косметологической функции таких белков, как аллантоин, коллаген, эластин и гиалуроновая кислота в муцине, а также классификация крема на основе муцина.

Key words: улиточная терапия, экстракт слизи, антиоксидант, криптозин, косметология, крем, аллантоин, коллаген, гиалуроновая кислота, пептиды меди.

Улитка – защищенное раковиной брюхоногое моллюск, способное жить не только в дикой природе, но и в домашних условиях – живое существо.

Муцин представляет собой семейство белков с высокой степенью гликозилирования, которые вырабатываются животными для адгезии, гидратации, смазывания и других функций. Слизь животных можно найти повсюду. Но есть важные преимущества слизистого слоя улитки. Особенность улиточного муци в том, что он быстро воздействует на кожу и начинает показывать положительные результаты на коже после многократного применения при микротравмах дермы.

Обычно улитки выделяют слизь в двух разных случаях. Один из них образуется во время движения и называется липозин. В первом случае слизистая не оказывает положительного влияния на кожу. Второй слой слизи называется криптозин, который является компонентом слизистой оболочки, который выделяется, когда улитки находятся в состоянии стресса или угрозы, и является важным компонентом в производстве экстракта слизи [1].

Экстракт слизи представляет собой сухой порошок, который готовят на основе слоя слизи улитки в несколько этапов.

Улиток разводят на специальных фермах для получения экстракта слизи. В прошлом этих существ подвергали неприятным пыткам для получения слизи улиток. Сегодня для этой цели Итальянское общество улиток разработало фильтрующее устройство под названием Muller One. Для получения экстракта слизи улитки слизь улитки сначала отделяют с помощью специального устройства, упомянутого выше. Отсепарированную слизь фильтруют, очищают и сушат. измельченный.

Благодаря своему богатству питательными веществами и натуральными продуктами экстракт слизи приобретает важное значение во всем мире, в народной и современной медицине, а также в косметологии. Существует множество косметических средств на основе экстракта улитки для комплексного ухода за кожей.

Известный древнегреческий ученый и врач Гиппократ начал использовать экстракт слизи при лечении ран, и именно Гиппократ назвал экстракт слизи экстрактом молодости. Позже древние греки и римляне использовали улитки для косметических процедур[2].

Криптозин выполняет следующие функции:

- ✓ Защита кожи;
- ✓ Увлажнитель;
- ✓ Регенерация;
- ✓ Омоложение;
- ✓ Бактерицидный эффект.

Ниже приводится информация о химических веществах в криптозине и их функциях.

Таблица 1.

П/ч	Имя	Функция
1	Аллантоин	Богатый витаминами А, С и Е, он замедляет старение и глубоко очищает кожу за счет роста новых клеток кожи. Предотвращает возрастные изменения.
2	Коллаген	Он составляет основу соединительной ткани организма, укрепляет кожу и отвечает за поддержание адекватного удержания влаги. Если коллагена будет меньше, в первую очередь пострадает кожа, ведь именно она впитывает в себя больше всего негативных

		факторов. Поврежденные коллагеновые волокна не могут удерживать эпидермис плоским и плотным. Кожа истончается, лицо обвисает, появляются морщины.
3	Эластин	Помогает вернуть коже ее первоначальную форму при проколе, защемлении или растяжении. Обеспечивает упругость эпидермиса.
4	Гиалуроновая кислота	Удерживая молекулы воды и связывая их в межклеточном пространстве, он обеспечивает эластичность и нормальное функционирование тканей. Ее основная функция – поддержание водного баланса всех тканей организма. По сути, гиалуроновая кислота – это присутствующее в наших клетках гелеобразное вещество, одна молекула которого может удерживать до 500 молекул воды. Именно гиалуроновая кислота способствует выработке коллагена, который обеспечивает эластичность и мягкость кожи. Гиалуроновая кислота также является ключевым ингредиентом многих косметических средств.
5	Медные пептиды	Эффективно стимулирует рост волос и восстанавливает поврежденную кожу. Порошок пептида меди используется в качестве косметического сырья.
6	Хитозан	Важное средство против сердечно-сосудистых заболеваний, травм, инфекций и воспалений.
7	Мукополисахариды	Снижает аллергические свойства на коже. Помогает удерживать воду в коже, сохраняя при этом надлежащее удержание влаги, вместе с эластином и коллагеном они обеспечивают подходящую для кожи упругость и эластичность

[3,4,5].

Матрица и компоненты слизистой оболочки улитки (коллаген, эластин) аналогичны человеческим. Однако иммунная система отличается от человеческой. Организм улитки отвечает на атаку микробов не внутренним воспалением, а увлажнением с использованием антимикробной слизи, вызывающей системное воспаление клетки [6].

Старение — это клеточный процесс, который зависит от состояния клеток, т. е. плохого состояния клеток, в том числе неправильного ухода, химических и искусственных средств, неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу лица, возникает множество проблем. Одним из наиболее часто используемых методов лечения лицевых проблем сегодня является терапия улитками.

При улиткотерапии улиток промывают теплой водой и осторожно наносят на область лица. Не нужно беспокоиться во время лечения. Поскольку улитки не сосут кровь, они не кусаются. Вместо этого он выполняет микромассаж и впитывает коллаген в кожу. Улитка производит в 10 раз более сильные антибиотики. В результате кожа очищается, отбеливается, убираются морщины, исчезают пятна, веснушки, высыпания, пятна, кожа приобретает здоровый вид. Помимо применения улиточной терапии, крем-продукты на основе мутцина и яиц улиток также нашли применение в качестве эффективного средства от многих проблем с кожей.

Рис 1. Ахатина фулика – крем на основе мутцина и яиц альбиносов и улиток.

В 1995 году был разработан первый крем на основе слизистых червей, а корейская косметическая компания впервые представила следующие кремы, изготовленные из смеси слизи улитки:

1. Mizon All In One Snail Repair Cream - этот крем содержит 92% слизи улитки и может использоваться в любом возрасте и на любом типе кожи. Крем также стимулирует деление клеток. Этот крем мгновенно впитывается и не вызывает ощущения липкости на коже.
2. Secret Key Black Snail Original Cream - специализируется на натуральной косметике и экологически чистых ингредиентах, в которых выращивается особая черная иберийская улитка, крем содержит муки слизистых червей и активные ингредиенты: персиковое масло, оливковое масло, мед, экстракт граната и др. приготовлено. в результате добавления активных добавок.
3. Крем Steblanc Black Snail Repair Cream — это высококачественный крем для сухой и чувствительной кожи, содержащий 92% муцина слизистых червей и экстракт персика.
4. Skin House Wrinkle Snail System Cream – высшая слизь улитки, которую можно использовать не только как крем, но и как массажный гель и даже маску [7,8].

Косметологический секрет слизистой оболочки улитки заключается в том, что она защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и омолаживает ее антиоксидантами. Повышает эластичность кожи и устраняет пятна и мимические морщины. Улучшает внешний вид кожи при дерматите и сыпи, удаляет омертвевшие клетки кожи. Сегодня мусс из улиток используется в косметической промышленности при изготовлении специальных увлажняющих, питательных кремов и кремов против морщин. Слизь улиток не вызывает аллергических реакций.

В заключение, благодаря природной активности компонентов, витаминов, микроэлементов и различных активных соединений в слизистой оболочке улитки, возможно ее использование в лечении и профилактике многих вышеперечисленных косметологических проблем и многих заболеваний. Кроме того, ввозимая в нашу страну косметика в основном производится в зарубежных странах, производство косметики в Узбекистане развито слабо, а основная масса некоторых косметических средств изготавливается искусственными и синтетическими средствами. Нашей основной целью является производство косметических продуктов, эффективно решающих

любые косметологические проблемы в результате действия природных активных соединений в исследуемом нами муцине улитки.

Использованная литература:

1. Bruggen A. C. van (2010). "A new record of 'Achatina' vassei Germain, 1918 (Gastropoda, Pulmonata, Achatinidae) from Mozambique – an unsolved problem". Zoologische Mededelingen 84. HTM Archived 2011-10-07 at the Wayback Machine.
2. Kemmerer R., 1953. Amino acid content of dehydrated giant African snails (*Achatina fulica* Bowdich). Science 117:138-139.
3. Shaharudin, A.; Aziz, Z. (2 October 2016). "Effectiveness of hyaluronic acid and its derivatives on chronic wounds: a systematic review". Journal of Wound Care. 25 (10): 585–592.
4. Cunniffe, G; F O'Brien (2011). "Collagen scaffolds for orthopedic regenerative medicine". The Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. 63 (4): 66–73.
5. Муцин глитки в косметологии. Улиточный муцин – таинственная слизь улитки. Электронный ресурс. <https://groundd.ru/uz/seasonal-work/mucin-ulitki-v-kosmetologii-muculitki-ulitochnaya-sliz-s.html>.
6. Marin F., Corstjens P., De Gaulejac B., De Vrind-De Jong E., Westbroek P. Mucins and molluscan calcification. Molecular characterization of mucoperlin, a novel mucin-like protein from the nacreous shell layer of the fan mussel *Pinna nobilis* (Bivalvia, pteriomorpha) // The Journal of biological chemistry. - 2000. - Vol. 275, no. 27. - P. 20667-20675.
7. Иванов Д.В. Лечебная тактика при *acne vulgaris*. Клин, дерматол. венерол. / Д.В. Иванов, С.В. Буданов. – 2007
8. Chem polezen ulitochny mutsin? - chitayte v bloge KOREALAB.by. <https://korealab.by/chem-polezen-ulitochnyj-mucin>

